

KARYERLARNING PASTKI GORIZONTLARIDAGI KON MASSASINI AVTOMOBIL TRANSPORTLARIDA TASHISH USULLARINI TANLASH

¹Z.Ya. Ravshanov, ²Z.A. Ergasheva, ³A.M.Sailau

^{1,2} **Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,**

³ **O.A. Baykonurov nomidagi Kon-metallurgiya instituti magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054644>

Annotatsiya: Ushbu tezisda chuqur karyerlarning konturidan kon massasini transportlash ishlari haqida ma'lumot berilgan. Transportlash jarayonida kon texnik sharoitlaridan kelib chiqqan holda avtomobil transportining maqbul turini tanlash va turli zonalarida avtomobil transportidan ratsional foydalanish haqida tushinchalar berilgan.

Kalit so'zlar: Konlar, karyer, foydali qazilmalar, kon massasi, karyer transportlari, avtomobil transporti, ishchi maydon, sig'im.

Chuqur karyerlarning konturidan kon massasini transportlashda karyerlarning kon texnik sharoitlaridan kelib chiqqan holda avtomobil transportining maqbul turi tanlanadi. Karyer chuqurligi, kon massasini transportlash masofalari oshishi bilan o'z navbatida iqtisodiy jihatdan eng samarador bo'lgan avtomobil transportlari yuk oqimini tashkil etish muhim kon-muhandislik mahoratni talab etadi. 1-rasmdan ko'rinib turganidek avtomobil transporti karyer konturining barcha qismida bitta o'zi yoki kombinatsion ko'rinishda qo'llaniladi. Chuqur karyerlarning 1-rasmda aks etgan 1,2,3 va 4 xarakterli zonalarida avtomobil transportidan foydalanilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

1 - rasm. Karyer transportlarining har xil turdagilarini karyerning turli zonalarida ratsional foydalanish: 1 - avtomobil transporti; 2 - temiryo'l transporti; 3 -avtomobil-temiryo'l transporti; 4 - avtomobil-konveyer transporti; I - foydali qazilma tanasi; II - transportlarning yangi turlariga o'tish chegarasi.

Karyerlarning yuqori zona (1 zonasi)da yumshoq va qoplovchi tog' jinslarini transportlashda asosan transport vositalari mustaqil transport vositasi siatida qo'llaniladi. Chuqur karyerlarda shu bilan birga, tog' jinslarini tashqi ag'darmalarga tashish masofasi 7-8 km ni va karyer konturidagi yo'llarning qiya uzunligi 7 - 8 % dan 5 - 6 % gacha tushishi mumkin. Kavjoylarda va ag'darmalarda hosil qilingan yo'llar yumshoq asosdan, magistral yo'llar qattiq qoplamalardan tashkil etiladi.

Chuqur karyerlarning yuqori qismi (2 zonasi)dan kon massasini karyer konturidan ma'lum masofalarga tashishda temir yo'l transporti qo'llanganda, karyerning o'rta qismi (3 zona)dagi

qoplovchi tog' jinslarini ag'darmalarga transportlash uchun avtomobil transportlari parallel ravishda qo'llaniladi.

Karyerlarning pastki zona (4 zonasi)dagi kon massasini transportlashda avtomobil transportini boshqa transport vositalari bilan birgalikda yoki o'zini mustaqil ravishda qo'llash mumkin. Avtomobil transporti karyerlarning pastki garizontlarini ekspluatatsiya qilish uchun o'tuvchi transheyalar va suriluvchi syezdlar hosil qilishda ham ishlatiladi. Karyerlarning pastki gorizontlarida ishchi maydon, burilish radiuslarining kichiklashishi va transport bermalarining qiyaligi oshishi kabi omillarni avtomobil transportlarini qo'llash uchun sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin.

Avtomobil transportlarining chuqur karyerlarda qo'llanilishida; transportlash masofasining kichikligi (kamdan-kam hollarda 0,3 – 1,5 km), avtomobil yo'llarining qiyalik gradusi sezilarli (7 – 8%), ba'zi hollarda (11 – 12%)ga erishiladi, umumiy avtomobil yo'llarining 60% gacha ulishini vaqtinchalik yo'llar tashkil etishi, burilish radiusining kichikligi (12 – 18 m), minimal o'lchamli ishchi (20-35 m) va manevr (15-20 m) maydonlari kabi parametrlari muhim ro'l o'ynaydi.

Avtomobil transportlarining reja asosida ishlashiga kon massasini yuklash parametrlari, yumshatilgan kon massasining sifati, yuklash va qabul qilish punktlaridagi ishlarning tashkil etilishi, ishchi maydonning kichiklashishi, ish frontining qisqaligi, oxiriga yetkazilmagan kon ishlari sezilarli ta'sirini ko'rsatadi.

Chuqur karyerlarning pastki gorizontlarida murakkab kon-texnik sharoitlari avtosamosvallarni ekspluatatsiya qilishni qiyinlashtiradi. Avtomobillarning ortiqcha harakatlanishini kamaytirish maqsadida karyer konturiga yaqin masofada yoqilg'i quyish shaxobchalari, ta'mirlash ustaxonalari, shinalar o'rnatish stansiyalari kabi punktlarni tashkil etish zarur. Pastki gorizontlarda avtomobil transportlarining ishlashiga qish mavsumida qor yog'ishi, qor uyumlarining qulab tushishi, yo'llarning muzlashi va boshqalar, yoz mavsumida pastki gorizontlarni shamollatish ishlari qiyinligi, yomg'ir yog'ishi va boshqalar to'sqinlik qiladi.

Karyerlarning chuqurlashishi natijasida karyerning unumdorligini kamaytirmagan holda, uzoqlashgan tashish masofasi va kichiklashgan ishchi maydonni inobatga olib kon massasini transportlashning eng samarali usulini tanlash juda muhim. Ayniqsa, ishchi maydon kichiklashishi natijasida ishchi front qisqaradi. Ishchi maydon kichiklashishi oqibatida unumdorligi yuqori bo'lgan kam sonli avtomobil transportlarni jalb etish talab etiladi. Yuqori unumdorlikka ega avtomobil transportlarining texnik o'lchamlari kattaligi sababli transport bermalarini kengaytirib chiqish ko'p mablag' talab qilishi bu usulning asosiy kamchiliklaridandir.

References:

1. Sagatov N.H.Ochiq kon ishlari texnologiyasi va kompleks mexanizatsiyalash: Toshkent: «KAMALAK PRESS», 2015- 296-b
2. Ravshanov, Z. (2022). Underground mine mining systems and technological parameters of mine development.
3. Ravshanov, Z. (2023). Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises.

4. Ravshanov, Z. (2022). Mining technological equipment that determines the slope angles of the mine by means of laser beams.
5. Ravshanov, Z. (2022). Technological Stages of determining the Distance to the Location of Rocks in the Development of a 3D Model of Mining Enterprises.
6. Ravshanov, Z. (2022). Conveyor belt structure and mode of operation in mines.
7. Ravshanov, Z. (2022). Mining processes of drilling machines. Information about the technological alarm system of drilling machines.
8. Ravshanov, Z. (2023). In geological and geotechnical processes in the mine use of technological scanning equipment in the underground mining method.
9. Ravshanov, Z. (2020). Justification of rational parameters of transshipment points from automobile conveyor to railway transport.
10. Ravshanov, Z. (2021). Расчет устойчивости нижнего участка борта карьера «Мурунтау» с учетом программной комплекс «Ustoi».
11. Ravshanov, Z. (2022). 3D Technological System of Management of Geological Exploration Processes of Mining Enterprises.
12. Ravshanov, Z. (2020). Особенности разработки пластового месторождения фосфоритов.
13. Ravshanov, Z. (2020). Анализ текущего состояния и пути повышения эффективности разработки нефтегазовых месторождений юговосточной части бухаро-хивинского региона.
14. Ravshanov, Z. (2021). Prospects for the rational use of iron ore of sultan uvays at the tebinbulak deposit.
15. Ravshanov, Z. (2021). Comprehensive monitoring of surface deformation in underground mining, prevention of mining damage. Modern technologies and their role in mining.
16. Ravshanov, Z. (2023). Calculation and development of a model of the blasting area in mining enterprises.
17. Ravshanov, Z. (2023). Methods of determining the safety and environmental impact of dust and explosion processes in mining enterprises.
18. Ravshanov, Z. (2023). Evaluation of the strength of rocks in open mining processes in mining enterprises.